

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS DE HÉRNIA INGUINAL NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE OS ANOS 2018 E 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10308761

Monica Aparecida Miranda Carvalho,

Coautor(es):

Brenno Willian Sousa Santos,

Guilherme Vilarinho de Castro Barbosa Cabral,

Inessa Camille Lima Araújo,

Maria Eduarda da Silva Oliveira Araújo,

Orientador: Renandro de Carvalho Reis

RESUMO

INTRODUÇÃO: As hérnias inguinais, causadas por defeitos da parede abdominal na região da virilha, figuram uma das razões mais comuns de pacientes em cuidados primários precisarem de encaminhamento para intervenção cirúrgica. Anamnese e exame físico geralmente são suficientes para o diagnóstico e o tratamento se dá pela hernioplastia.

OBJETIVO: Analisar o perfil de ocorrência de hernioplastias sobre as hérnias inguinais no Estado do Piauí. **Métodos:** Estudo epidemiológico

retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado através do Sistema De Informações hospitalares do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, entre o período de 2018 a 2022. Os dados foram analisados a partir do programa Microsoft Excel. RESULTADOS: Foram notificados no Piauí 12181 internações por hérnias inguinais, sendo os anos apresentando: 2018 3018 casos (24,8%), 2019 3064 casos (25,2%), 2020 1341 casos (11%), 2021 2002 casos (16,4%) e 2022 2756 casos (22,6%). Quanto à faixa etária, os anos de 60-69 anos apresentaram 1916 casos (15,7%), seguido de 50-59 anos com 1789 casos (14,7%), observa-se também uma mesma proporção de internação de 40-49 e de 70-79 de 11%, média de 1377 casos; pontuase também as idades de 1-4, correspondendo à 12,7% (1556 casos). No tocante ao sexo, os homens foram responsáveis por 10156 casos (83,4%) e as mulheres, por 2025 (16,6%). Quanto aos desfechos clínicos, houve 11898 hernioplastias no período, 10303 eletivas e 1595 de urgência, em relação aos anos foram realizados em 2018 2.987 cirurgias, 2019 2.973 cirurgias, 2020 1.332 cirurgias, 2021 1.939 cirurgias, 2022 2.667 cirurgias. CONCLUSÃO: Em suma, houve uma redução das notificações no período entre 2020 e 2021. Ademais, as hérnias inguinais foram mais prevalentes em homens, o que confirma o perfil epidemiológico da patologia em relação ao sexo. Contudo, o desfecho cirúrgico do procedimento mostrou-se uma importante ferramenta terapêutica, utilizada em 97% das hérnias inguinais no período.

PALAVRAS-CHAVE: Hérnia Inguinal, Hernioplastia, Epidemiologia

Referências

LeBlanc KE, LeBlanc LL, LeBlanc KA. Inguinal hernias: diagnosis and management. *Am Fam Physician*. 2013 Jun 15;87(12):844-8. PMID: 23939566.

Shakil A, Aparicio K, Barta E, Munez K. Inguinal Hernias: Diagnosis and Management. *Am Fam Physician*. 2020 Oct 15;102(8):487-492. PMID: 33064426.

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. Informações de saúde TABNET. Disponível em <https://datasus.saude.gov.br/informacoesdesaude-tabnet/> [Acessado em maio de 2023]

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPÍ

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandir Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!